

Разработка занятия кружка по математике «Веселая математика»**Сунатова Любовь Амоновна****1968 года рождения****Место работы ГСОШ №307 Яшнабадского район г.Ташкент****Учитель математики высшая категория, стаж 33 лет****Цель:**

- Фронтальное повторение учебного материала по математике;
- Развитие логики мышления;
- Развитие познавательного интереса;
- Развитие сообразительности, интуиции, любознательности;
- Развитие культуры общения и культуры ответа на вопрос;
- Укрепление памяти учащихся.

Оформление:

- Математические газеты;
- Плакаты с высказываниями;
«Книга – книгой, а мозгами двигай» (В. Маяковский)
«Математика – царица наук» (К. Гаусс)
«Математика сделает твой ум острее и способнее, даже к медицине» (Гиппократ),
стикеры, магнитная доска.

Правила игры.

Игра проводится между учащимися 8 класса. В игре участвуют команды по 6 человек; ведущий, жюри (3 человека)

На магнитной доске информационное табло – карта игры. Вся игра разбита на этапы, на каждом из которых команды должны выполнять задания и собирать звезды (1 место – три звезды, второе две звезды, третье - одна звезда)

Ход мероприятия:

1. Приветствие, эмблемы, девиз
2. Карта – схема игры

1 этап «Слова, слова» (1 минута)

На свете столько слов, фраз. Математика также богата своими собственными терминами, словами, понятиями. У вас будет только одна минута, чтобы записать как можно больше слов, терминов из математики, которые начинаются с выбранной вами буквы. (С, Д, М)

Побеждает та команда, которая запишет больше слов.

2 этап «История – математика – личности» (2 минуты)

Каждая команда получает пазл, который необходимо собрать (портреты ученых), получив полное изображение – немного рассказать об этом ученом

3 этап «Загадка - отгадка» (1 минута)

Команды получают карточка с изображением, в которых скрыты математические понятия, термины. Записать (изобразить) на математическом языке

4 этап «Живые картины»

1. Графики функций: $y = x^2$; $y = |x|$; $y = \frac{1}{x}$
2. Равновеликие фигуры.
3. Сокращение дроби, вынесение общего множителя за скобки, произведение двух отрицательных чисел.

5 этап «Подключи фантазию – Декарт вам в помощь»

Изобразить график пословицы или поговорки

1. «Какой привет – такой ответ» (прямая пропорциональность)
2. «Тише едешь – дальше будешь» (обратная пропорциональность)
3. «Семь раз отмерь – один раз отрежь» (линейная функция)

6 этап «Ситуации»

- Смотри как забавно: два четных числа в сумме дают четное, а два нечетных – тоже четное.
- Странно, что нечетные числа еще не вымерли
- Пицца с радиусом “ц” и толщиной “а” имеет объем: $V = \pi * c^2 * a$.
Я простой человек. Делюсь только на единицу и на самого себя.
- Как избавиться от корней сорняков?
- Надо возвести огород в квадрат!

Прочитав ситуацию – дайте ответ, о какой математической операции идет речь.

1. Вы играли в лотерею и нечего не выиграли? (Пустое множество)
2. Двое подрались на уроке и их удалили из класса. (Взаимное уничтожение)
3. Для него существуют два строгих правила – он может находиться на втором этаже, но категорически не должен появляться на первом. (Правило: на нуль делить нельзя!)

7 этап «Веселая диаграмма»

Почти любой жизненный процесс можно показать в виде диаграммы (круглой или столбчатой, линейной или фигурной и т.д.) например:

1. Диаграмма «Большая переменная»
2. Диаграмма «Почему не выполнено домашнее задание?»
3. Диаграмма «Зачем нужен дневник?»

Подведение итогов конкурса – игры.

Объявление победителей. Вручение подарков.

Литература:

1. Петерсон Л.Г., Агаханов Н.Х., и др « Алгебра 8 класс», 2017
2. Ш.А. Алимов, Холмухамедов О.Р., Мирзаахмедов М.А. «Алгебра 8 класс» 2019